

APRIL 23-24

2024

O'zbekiston Respublikasi
oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi

Chirchiq davlat pedagogika
universiteti

**Zamonaviy filologiya va
lingvodidaktikaning dolzarb
masalalari**

***Current Issues of Modern Philology and
Linguodidactics***

***Aktuelle Fragen der modernen
Philologie und Linguodidaktik***

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

International Scientific and Practical Conference

Internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz

Google Scholar indexed

CYBERLENINKA

Google
scholar

**CHIRCHIQ DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**CHIRCHIK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY**

**STAATLICHE PÄDAGOGISCHE
UNIVERSITÄT CHIRCHIK**

www.cspu.uz

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**«ZAMONAVIY FILOLOGIYA VA LINGVODIDAKTIKANING
DOLZARB MASALALARI»
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI
(Chirchiq sh., 2024 yil 23-24 aprel)**

**MATERIALIEN
der internationalen wissenschaftlichen Konferenz
„AKTUELLE FRAGEN DER MODERNEN PHILOGIE UND
LINGUODIDAKTIK“
(Chirchik, den 23-24 April 2024)**

UO‘K 81;81-13
KBK 80;80-5
Z-23

Tahrir hay’ati:
Redaktion:

F.f.n., prof. **X.R.Raximov**, PhD, dots. **F.T.Rajabov** PhD, dots. **Z.I. Sanakulov**, PhD, dots.
Z.A.Shirnazarova, **Z.M.Kuvonov**, PhD, dots. **D.V.Abduramanova**, **M.A.Usmonxodjayeva**,
F.Sh.Mirvaliyev, **G‘.Yu.Irgashov**, **Z.I.Shaidinova**, **Z.R.Zaripova**, **F.T.Raxmatov**

Zamonaviy filologiya va lingvodidaktikaning dolzarb masalalari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materillari (Chirchiq, 2024 yil 23-24 aprel). - Chirchiq, 2024. – 1144 b.

Mazkur to‘plamda Chirchiq davlat pedagogika universitetida 2024 yil 23-24 aprel kunlari bo‘lib o‘tgan “Zamonaviy filologiya va lingvodidaktikaning dolzarb masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ishtirokchilarining ilmiy maqolalari chop etilgan. Konferensiya Germaniya Federativ Respublikasi Mannhaym shahrida joylashgan Nemis tili instituti hamda O‘zbekiston Respublikasining nemis tili o‘qitiladigan universitetlari, jumladan, O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Samarqand davlat chet tillar instituti, Buxoro davlat universiteti, Farg‘ona davlat universiteti va Namangan davlat universiteti o‘rtasida 2023 yil imzolangan shartnoma doirasida barcha hamkor oliygohlar hamkorligida o‘tkazildi. Shuningdek, bunda Haydelberg pedagogika universiteti, Myunster universiteti va Kyoln universiteti kabi xorijiy hamkor oliygohlarimiz qo‘llab-quvvatlashi kata ahamiyat kasb etdi. Ma‘ruzalar mavzulari zamonaviy tilshunoslik sohasini hozirgi kun nuqtai nazaridan o‘rganish, xorijda va respublikamizda filologiya va lingvodidaktika sohasida bajarilayotgan ishlar bo‘yicha o‘zaro fikr almashish, ta‘lim-tarbiya jarayonlarida xorijiy tillarni o‘qitishni yuqori saviyada rejalashtirish, tashkillashtirish va o‘tkazish, chet tillarni o‘rgatishning roli va ahamiyati hamda undagi dolzarb muammolar va ularni yechish yo‘llari haqida.

To‘plam xorijiy til mutaxassislari, talabalar, magistrantlar, doktorantlar, o‘qituvchilar shuningdek, sohaga qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.

Aktuelle Fragen der modernen Philologie und Linguodidaktik. Materialien der internationalen wissenschaftlichen Konferenz (Chirchik, 23.-24. April 2024). - Chirchik, 2024. –S. 1144

In diesem Sammelband wurden die wissenschaftlichen Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Aktuelle Fragen der modernen Philologie und Linguodidaktik“ veröffentlicht, die am 23. und 24. April 2024 an der Staatlichen Pädagogischen Universität Chirchik stattfand. Die Konferenz wurde im Rahmen des Kooperationsvertrages zwischen dem Leibnitz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim und den die germanistische Linguistik vertretenden Institutionen an den Universitäten Usbekistans organisiert: Staatliche Pädagogische Universität Chirchik, Usbekische Staatliche Weltsprachenuniversität Taschkent, Staatliches Institut für Fremdsprachen Samarkand, Nationale Universität von Usbekistan, Staatliche Universität Bukhara, Staatliche Universität Fergana, Staatliche Universität Namangan organisiert. Besonders wichtig war uns auch die Unterstützung unserer ausländischen Partneruniversitäten wie der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, der Universität Münster und der Universität zu Köln. Themen der Vorlesungen sind aktuelle Tendenzen in der modernen Philologie und Linguodidaktik im Ausland und in unserer Republik, gegenseitiger Meinungs-austausch über den aktuellen Stand der Planung, Organisation und Durchführung des Fremdsprachenunterrichts, Rolle und Bedeutung des Fremdsprachenunterrichts, aktuelle Probleme und Lösungsansätze.

Der Sammelband richtet sich an Fremdsprachenspezialisten, Studenten, Magisterstudenten, Doktoranden, Lehrer und an alle, die sich für das Thema interessieren.

Die Materialien werden in der Autorenausgabe veröffentlicht

«МЯГКАЯ» И «ТВЁРДАЯ» НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА: ОБЩЕСТВО БУДУЩЕГО В ТРИЛОГИИ А.АЗИМОВА «ОСНОВАНИЕ»

Рафаэль Шарифович Ахмедов

старший преподаватель кафедры английского языка и литературы

Гулистанский государственный университет

E-mail: rapha84@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется жанрово-тематическое своеобразие серии романов «Основание» писателя-фантаста Айзека Азимова, выдвигается и доказывается предположение, что данное произведение относится как к «мягкой», так и к «твёрдой» научной фантастике. Кроме того, изучены приёмы и методы, с помощью которых писатель попытался выразить свой взгляд на тему общества будущего.

Ключевые слова: научная фантастика, «мягкая» НФ, «твёрдая» НФ, Айзек Азимов, «Основание», психоистория, общество будущего.

ABSTRACT

This article analyzes the genre and thematic uniqueness of the series of novels “Foundation” by science fiction writer Isaac Asimov, puts forward and proves the assumption that this literary work belongs to both “soft” and “hard” science fiction. In addition, the techniques and methods by which the writer tried to express his views and perspectives on the topic of the futuristic society were studied.

Keywords: science fiction, soft sf, hard sf, Isaac Asimov, “Foundation”, psychohistory, futuristic society.

Введение. Сразу же необходимо отметить, что любая классификация научно-фантастической литературы не является абсолютной и незыблемой. Целым рядом серьёзных и авторитетных ученых иногда предлагаются достаточно противоречивые классификации. В нашем случае, деление научно-фантастической литературы на «твёрдую» и «мягкую» основывается на традиционном взгляде на науку в англоязычных странах – это деление на естественнонаучные (точные) и гуманитарные дисциплины. Соответственно, творчество писателей-фантастов, избравших для своего произведения такой способ повествования, в котором особое внимание уделяется техническим деталям, достаточно подробному описанию устройств или изобретений, и в

котором основные события и явления объясняются автором с научной (или псевдонаучной) точки зрения, относится к «твёрдой» научной фантастике. И, наоборот, творчество писателей, сюжет произведений которых не имеет прямого обращения к научному объяснению присутствующего в повествовании вымысла, и в которых фантастическая составляющая выполняет лишь роль антуража или фона, принято относить к «мягкой» научной фантастике.

Основная часть. Айзек Азимов, выдающийся американский писатель-фантаст, в своём творчестве всегда старался научно объяснить все идеи, использованные им в том или ином произведении, но при этом для писателя всегда оставалось крайне важным затронуть своего читателя на эмоционально-чувственном уровне. Более того, Азимов известен как один из величайших популяризаторов науки, наверно по этой причине, называя себя рационалистом, Азимов был убежден, что, если нести науки через литературу – то это позволит читателям стать более просвещенными и лучше подготовленными к будущему. Как утверждал Уильям Тюпонс, “it is important to recognize that these narrative structures of enlightenment – providing knowledge through narrative – play the most important unifying roles in Asimov’s enormous body of work and serve to legitimize science in our society as well” [7, 4] Однако научно-фантастические произведения Азимова не являются ни трактатами по той или иной дисциплине, ни научно-популярными статьями (хотя и те, и другие, создавались автором в огромном количестве). Произведения Азимова лишь позволяют передать осознание всей важности знаний, имеют глубокий философский смысл [8, 69], но не объясняют основ квантовой физики или исторического материализма, которые выступают лишь фоном, вышитым в повествование. Понятно, что в силу своих жанровых особенностей, футуристическая фантастика может представить любую (вымышленную) науку или (гипотетическое) открытие как нечто реальное, хотя они остаются лишь плодом фантазии автора. Однако, известно, что больше половины вымысла, присутствовавшего в научно-фантастических произведениях писателей начала и середины XX века, стало реальностью уже сейчас, в начале XXI века. В некоторой степени с этим соглашается и Уильям Тюпонс: “... if we would predict future discoveries, they would be present discoveries. These assumptions thus present us with a kind of theoretical history, corresponding to theoretical physics” [7, 76]

Считаем, что наиболее ярко эта склонность Азимова к смешению научного, развлекательного и научно-популярного стиля повествования отразилась в серии романов «Основание».

Как и во многих научно-фантастических романах, действие которых происходит в далеком будущем, в «Основании» имеется несколько футуристических технологических объектов, существование которых ближе к вымыслу, чем к науке. Анализ этих объектов мог бы оказаться полезным, но технические объяснения в тексте почти всегда недостаточны, что не характерно для творчества Азимова в целом. Джозеф Ф. Патруш, например, цитирует самого Азимова, который использует выражение «карманный франнистан», говоря о всех тех технологических устройствах, которые появляются, как по волшебству, в нужном месте и в нужное время, и выполняют ту или иную функцию в сюжете: “I was told that “by its very nature” science fiction would not play fair with the reader. In a science fiction story... the author would have his detective whip out an odd device and say, “As you know, Watson, my pocket-frannistan is perfectly capable of detecting the hidden jewel in a trice”. You don’t spring new devices on the reader and solve the mystery with them” [5, 78].

Однако науки (точные и гуманитарные) занимают в «Основании» Азимова гораздо более важное место, чем технические приспособления наподобие «карманного франнистана», в частности, благодаря «психоистории», краеугольному камню всей серии.

Психоистория – это наука, изобретённая персонажем Хари Селдона в его докторской диссертации, а затем развивавшаяся на протяжении всей его жизни. В первом романе серии читатель практически ничего не узнаёт о психоистории, кроме той информации, которая приводится в записи Энциклопедии Галактики. В этой записи, полной многоточий, как и во всех других, лишь говорится, что психоистория – это математическая наука, которая изучает реакции человеческих масс, достаточно больших и обязательно неосведомленных, на определённые стимуляции [1, 19]

В последующих романах серии выясняется, что два условия, о которых говорится в определении – являются фундаментальными. Читатель узнаёт, что Хари Селдон и несколько его коллег проанализировали всю историю Галактики, используя мощные компьютеры, которые выводили уравнения на основании реакции масс людей на различные события. Затем к формулам добавлялся эффект хаоса, присущий любым столь сложным системам. Полученные в результате формулы позволили рассчитать будущее на основе нескольких переменных. Такое объяснение в некоторой степени научно правдоподобно и обращается к нескольким дисциплинам, таким как социология, математика, демография, экономика, генетика и т.д. Все эти науки сегодня действительно используют сверхмощные компьютеры, чтобы

контролировать чрезмерную сложность определенных систем и предсказывать их эволюцию. Как отмечают в своей статье Л.Тютелова и В.Лисовицкая: “Научная фантастика – это не простое отражение технологического прогресса... она способна моделировать реальность, становящуюся футурологическим фундаментом науки, искусства и философии” [9, 38].

В серии «Основание» Галактика населена исключительно людьми, колонизировавшими её в течение очень длительного периода времени. Идея исключительно «человеческой» Галактики изначально была придумана Азимовым, затем её подхватили ещё несколько писателей, несмотря на то, что в то время авторы научной фантастики были буквально одержимы инопланетянами и другими формами жизни. Заметим, что сам автор намекает на бесперспективность этой идеи, подчеркивает замкнутость исключительно «человеческой» линии эволюции (события циклически повторяются при равных условиях и равных переменных). Будучи профессором биохимии, Азимов понимает, что, приравнивая действие огромных масс людей и движение вещества (химия) или материи (физика), ему придётся принять и тот факт, что невозможно точно предсказать движение одного конкретного атома в растворе. Так и психоисторики в серии романов «Основание» могут с высокой точностью предсказывать общее направление эволюции и влияние некоторых ключевых событий на её дальнейший ход, однако не в состоянии точно предсказать действия одного конкретного человека или небольшой группы людей. Конечно, Азимов иногда отступает от этого правила, не разъясняя подробностей, но в целом оно остается незыблемым на протяжении всего сюжета.

Вторым неперенным условием психоистории является неосведомлённость людей о том, что их действия пытаются перенаправить. В науке это называется Принципом неопределенности Гейзенберга [6, 192]. Следует, однако, отметить, что применительно к психоистории этот принцип соблюдается не полностью – часто психоисторикам приходится напрямую влиять на отдельного человека или даже группу людей, которые, будучи информированными о своем собственном будущем, рискуют изменить его (возможно, к худшему). Поэтому, чтобы преодолеть эту проблему, Селдон и его коллеги основывают два Основания: одно – открытое, которое несёт знания на одном конце Галактики (энциклопедисты), и второе – секретное, которое наблюдает за происходящими изменениями и скрытно влияет на ключевые события. По мнению Ланга, такое применение законов физики и химии к человечеству не ново, о нём упоминали политолог Харольд Лассуэл, психолог

Б.Скиннер, инженер Фредерик Тейлор, натуралисты Роберт Милликан и Артур Литтл [4, 52-53].

Допустим, что некоторые аспекты социальной организации общества будущего, предложенные Азимовым, близки к теориям таких мыслителей, как Б.Скиннер, однако следует отметить, что Селдон не пытается возглавить Империю, а довольствуется тем, что несёт знания на окраине Галактики. Это решение автора изящно и учитывает «человеческую» природу «психоистории». Поскольку Основания поддерживают своё влияние посредством религии и коммерции, двух систем, наиболее глубоко укоренившихся в современном обществе, оба «Кризиса Селдона» (те исторические моменты, когда вся работа Оснований оказывалась под угрозой) разрешаются исторической логикой, а не вмешательством всемогущего учёного: “...Seldon crises are not solved by individuals but by historic forces. Hari Seldon, when he planned our course of future history, did not count on brilliant heroics but on the broad sweeps of economics and sociology” [1, 289-290].

Принципы химии и физики, на основе которых работают формулы психоистория (изучение масс, а не индивидуумов), фактически трансформируются в общественные (мягкие) науки. Таким образом, «мягкие» науки занимают центральное место в серии, что приводит к тому, что критики и литературоведы относят её к социальной научной фантастике. Действительно, писатель концентрирует своё внимание на описании различных общественных событий и поиске закономерностей в эволюции общества будущего, а не на деталях космических путешествий или процессе терраформирования.

Некоторые критики, например, Чарльз Элкинс, считают, что социальная система, предложенная в «Основании» Азимова и некоторых произведениях Роберта Хайнлайна, недемократична и близка к утопии Сен-Симона: “Asimov envisions a society organized not according to the principles of equality but according to a hierarchy of merit. It is a society similar to the one urged by Saint-Simon, the French utopian thinker; he also argued for a society governed by savants (mathematicians, chemists, engineers, painters, writers, etc.), who would have [...] the right to determine human destiny” [2, 26].

Однако мы считаем, что для более точного понимания авторского замысла, необходимо не только изучать идею, предложенную писателем, но и более внимательно ознакомиться с текстом самого произведения. В этом случае читатель обнаружит, что Азимов не только придаёт огромное значение интеллекту и знаниям, но и выступает за широкое их распространение среди всех людей: “His general intellectual stance, though, encompasses an ebullient,

upbeat view of life that has much in common with that of the philosophers and encyclopedists of the eighteenth century, and all his important works resonate with the spirit of the Enlightenment... he finds significance in his life and influences the world, convincing enough rational people (he hopes) to make a difference... he argues that science popularization is necessary to the scientist. Indeed, he regards it as the first duty of any scientist not engaged in research” [7, 2-3]. Непосредственно текст, многочисленные диалоги, а также сам сюжет, свидетельствуют о том, что накопление знаний ограниченной группой привилегированных людей происходит с целью сохранить эти знания во время кризисов и распространить их вновь среди наибольшего количества людей уже после кризисов. Более того, сатирические нотки присутствуют также при описании некоторых членов Совета (руководящего органа в Основании), когда писатель показывает неспособность и претенциозность его лидеров, теряющих всю свою власть при первом же кризисе.

Многие литературные критики отмечают, что законы Вселенной «Основания» похожи на законы современного общества. Действительно, Азимов строит сюжет серии романов на основе принципа цикличности человеческой эволюции, которая продолжает повторять одни и те же ошибки, век за веком: “If Asimov’s description of life [in the future] seems amazingly similar to life in the West during the past few hundred years, it is not owing to Asimov’s dull imagination, for a primary lesson of the series is that history endlessly repeats itself. It is the mission of the Seldon Plan and its executors to break these cycles” [4, 48].

Необходимо отметить, что структура романов серии также имитирует структуру учебника по истории, так как названия глав связаны с исторической преемственностью различных групп, находящихся у власти точными датами: «Психоисторики», «Энциклопедисты», «Мэры», «Торговцы», «Принц торговцев». Тон повествования также близок к тону «современных» историков, которые больше интересуются причинами тех или иных событий, различными соглашениями, проводимыми переговорами, чем деталями сражений или биографиями отдельно взятых персонажей: “The atomic bomb would not have been used without the decision being made to use it. For Asimov, that decision-making is more significant than the flash, thunder, and destruction that followed. In the Foundation Series he gets behind – under – action to the causes of action. He moves us from the arena of activity to the understanding of the significance of that activity. The Foundation Series, with its endless series of people sitting around tables talking, deciding lines of action, is about politics” [5, 71]. Поэтому, можно сказать, что серия романов «Основание» представляют собой скорее размышления об

основных направлениях исторического движения общества в будущем, чем традиционный научно-фантастический роман.

Оригинальны используемые в произведении аналитические инструменты, одним из которых является символическая логика, представленная персонажем Сэлвором Хардином в главе «Энциклопедисты». В целом, символическая логика не играет большой роли в серии «Основание», однако частично разрешает один из «Кризисов Селдона». В тексте объяснение символической логики сводится к одному предложению: “... there is a branch of human knowledge known as symbolic logic, which can be used to prune away all sorts of clogging deadwood that clutters up human language” [1, 80]. Объяснение мягко говоря лаконично, так как сам Азимов мало знал об этой дисциплине и не очень верил в ее эффективность. Дж.Кэмпбелл считал, что «...символическая логика очистит язык повествования и сделает сюжет более понятным», но Азимов предпочитал обращаться к теориям из химии и физики: “where the individual molecules in the gas remain as unpredictable as ever, but the average action is completely predictable” [3, 32-33]. Тем не менее, символическая логика даёт Салвору Хардину возможность убедить энциклопедистов в обоснованности своего мнения о врагах и представителях Империи. Учёные, управляющие Основанием, ничего не знают о политике, но Хардин интуитивно преобразовал реальность в символы, которые энциклопедисты смогли понять: “I didn’t really need to for myself because I knew what it was all about, but I think I can explain it more easily to five physical scientists by symbols rather than by words” [1, 80-81]

Заключение. В заключении можно утверждать, что «мягкие» гуманитарные науки повсеместно присутствуют в серии романов «Основание» Азимова, играя центральную роль в описании общества будущего, основных закономерностей и направлений его исторического развития. Однако некоторые теории «твёрдых» точных наук также выполняют важнейшие функции в произведении, помогают раскрыть причины многих сюжетных поворотов, объясняют принципы работы некоторых технических устройств и машин, но, что самое главное, используются автором при объяснении концепции «психоистории». Именно концепция «психоистории» позволила автору в одной плоскости объединить теории гуманитарных и естественных (точных) наук и создать один из шедевров мировой научно-фантастической литературы.

REFERENCES

1. Asimov I. Foundation. – New York: Doubleday, 1951. – 236 p.

2. Elkins Ch. Isaac Asimov's Foundation Novels: Historical Materialism Distorted into Cyclical Psycho-History // *Science Fiction Studies*. – 1976. Vol. 3 (1). – P. 26-36.
3. Gunn J. Isaac Asimov. The Foundations of Science Fiction. Revised Edition. – Lanham: Scarecrow Press Inc., 1996. – 277 p.
4. Lang L. A. The Impact of Classical Science on American Literature: The Creation of an Epic American Hero in Science Fiction. Doctorate Thesis. – Minnesota: University of Minnesota Press, 1978. – 200 p.
5. Patrouch J. F. Jr. The Science Fiction of Isaac Asimov. – Garden City: Doubleday, 1997. – 109 p.
6. Strehle S. Fiction in the Quantum Universe. – Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1992. – 282 p.
7. Touponce, William F. Isaac Asimov. – Boston: Twayne Publishers, 1991, 121 p.
8. Костючков С. Філософська антропологія Айзека Азімова: екзистенційні інтенції 'Homo Futurus' у циклі «Фундація» // *Вестник Львівського університету*. – 2022. № 43. – С. 69-76.
9. Тютелова Л. Г., Лисовицкая В. Н. Научно-фантастическая литература как прогноз коммуникации человека с искусственным интеллектом // *Семиотические исследования. Semiotic studies*. – 2022. Т. 2. № 1. – С. 33-39. DOI: <http://doi.org/10.18287/2782-2966-2022-2-1-33-39>

CONTENTS | INHALTSVERZEICHNIS | MUNDARIJA

66. Paziljanova, Z. S. MADANIYATLARARO MULOQOTDA VERBAL MULOQOTNING AHAMIYATI HAQIDA.	418-423
67. Saitkulova, N. R. INTERNET BLOGS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING.	424-428
68. Холияров, Л. Т. ҲОЗИРГИ ЗАМОН НЕМИС ТИЛИДАГИ ГАП КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ТОМОНДАН КЕНГАЙИШИ ИМКОНИЯТЛАРИ.	429-433
69. Abdiyeva, V. A. BO'LAJAK CHET TILI O'QITUVCHILARINING MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA INTERNET RESURLARINING MUHIM AHAMIYAT KASB ETISHI.	434-436
70. Abalakov, O. U. THE IMPACT OF CORPUS LINGUISTICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING.	437-440
71. Achilova, N. FRAZEOLOGIZMLAR NEMIS OLIMLARI NIGOHIDA.	441-447
72. Akmalxonov, S. F. STRATEGIES FOR EFFECTIVE INTEGRATION OF TECHNOLOGY IN EFL CURRICULA.	448-453
73. Akmalxonov, S. A. THE ROLE OF LONG READS IN PRE-INTERMEDIATE AND INTERMEDIATE LEVELS TO ENHANCE READING COMPREHENSION.	454-457
74. Allanurodova, S. INGLIZ ADABIYOTIDA TARIXIY VA MADANIY KONTEKSTNING AHAMIYATI.	458-462
75. Aminova, S. FUNCTIONAL ANALYSES OF PERSONALITY IN ENGLISH LITERATURE.	463-468
76. Amonova, Z. B. DESTRUKSIYA TUSHUNCHASINING LINGVISTIK TALQINI.	469-473
77. Arzikulova, S. A. CHO'LPON LIRIKASIDA IJTIMOYLIK.	474-477
78. Ashirbaeva, M. N. THE ROLE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING.	478-481
79. Ashirova, S. B. BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARINING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI.	482-486
80. Ashurova, S. S. INGLIZ TILI O'QITUVCHISINING INGLIZ TILIDAGI KASBIY NUTQ KOMPETENSIYASINING O'ZIGA XOSLIGI.	487-493
81. Ахмедов, Р. Ш. «МЯГКАЯ» И «ТВЁРДАЯ» НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА: ОБЩЕСТВО БУДУЩЕГО В ТРИЛОГИИ А.АЗИМОВА «ОСНОВАНИЕ».	494-501
82. Axmedova, G. A. THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES TO MOTIVATE ENGLISH LANGUAGE LEARNERS.	502-506
83. Ачилова, Э. С. АДАБИЁТ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.	507-511
84. Badridinova, A. A. PAREMALARGA ETIMOLOGIK YONDASHUV.	512-515
85. Baltayeva, N. T. TALABALARNING SINONIM SO'ZLARDAN FOYDALANISH QOBILİYATINI RIVOJLANTIRISHDA UZLUKSIZ TA'LIMNING O'RNI.	516-519
86. Bakhranova, Z. R. MAIN THEMES OF LITERATURE IN XIX CENTURY ENGLISH LITERATURE.	520-523
87. Baxriddinov, A. X. LOYIHAVIY TA'LIM ASOSIDA YOSH TIL O'RGANUVCHILARNING KREATIV FIKRLASH QOBILİYATINI SHAKLLANTIRISH.	524-527